

SICONBIOL

18º Simpósio de Controle Biológico

14 a 18 | Setembro | 2025

Expo Gramado | Gramado-RS

Controle biológico de *Tibraca limbativentris* por parasitoides em lavouras de arroz irrigado convencional

Nelson Cristiano Weber^{1,3}, Amanda do Prado Mattos¹, Eloá Mattos dos Santos², Fernando Felisberto da Silva², Luiza Rodrigues Redaelli³.

¹Epagri – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Estação Experimental de Videira. Videira/SC nelsonweber@epagri.sc.gov.br; ²Universidade Federal do Pampa / Unipampa; ³Departamento de Fitossanidade - Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS. Porto Alegre/RS

Introdução

- Arroz irrigado (*Oryza sativa*)
- Rio Grande do Sul e Santa Catarina
- Percevejo do colmo
- Coração morto e panícula branca
- Tibraca limbativentris*
(Hemiptera: Pentatomidae)
- Controle químico
- Biológico natural - conservativo

Figura 1 – Ranking da produção nacional de arroz por estado em porcentagem (maiores produtores)

Fonte: Conab, 2019

Objetivos

Avaliar o parasitismo natural de ovos de *T. limbativentris* em lavouras comerciais de arroz na fronteira oeste do Rio Grande do Sul.

Material e Métodos

- Itaqui/RS - Áreas comerciais (2)
 - IRGA 424RI (A) e IRGA 429 (B)
- 16 pontos equidistantes (50m)
 - 15 ocasiões amostrais (1m²)
- Manejo comercial – 2 aplicações de inseticidas
- Avaliações em campo e laboratório:
 - Nº posturas de *T. limbativentris*
 - Nº ovos
 - Parasitismo (%)
 - Emergência (%)

Resultados e discussão

- Configuração de paisagem e borda (A e B)
- Dinâmica populacional de *T. limbativentris*

Figura 1 – Flutuação populacional de *T. limbativentris* ao longo das ocasiões amostrais (A) e dados do parasitismo em ovos de *T. limbativentris* (B) nas áreas A e B.

Fonte: Elaborado pelo autor.

- Parasitóide de ovos
- Telenomus podisi*
- (Hymenoptera: Platygasteridae)

Conclusão

- Parasitismo por *T. podisi*
- Área de cultivo convencional
- Impacto do controle biológico natural

Agradecimentos

Referências bibliográficas

RIFFEL, C. T. et al. Primeiro relato de ocorrência de *Telenomus podisi* (Ashmead) e *Trissolcus urichi* (Crawford) (Hymenoptera: Scelionidae) como parasitoides de ovos de percevejo-do-colmo-do-arroz, *Tibraca limbativentris* Stal (Hemiptera: Pentatomidae), em Santa Catarina. *Neotropical Entomology*, Londrina, v. 39, n. 3, p. 447-448, 2010.

SILVA, F. F. et al. Monitoramento de *Tibraca limbativentris* Stal, 1860 (Hemiptera: Pentatomidae) em arrozais do planalto da campanha do Rio Grande do Sul. *Pelotas: EMBRAPA Clima Temperado*, 2012. 6 p. (Circular técnica, 132).